

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO(RDC)

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE,
SECONDAIRE ET TECHNIQUE (EPST)

INSTITUT BUSIMBA / JOMBA

Section : Pédagogie Générale

Territoire de Rutshuru, Province du Nord-Kivu

PROJET TUTORÉ DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES

Titre : Étude sur la gestion des déchets ménagers dans la commune de Goma

Présenté par :

IRADUKUNDA NDONGEREYE Elias

Finaliste en Pédagogie Générale

Institut Busimba / JOMBA

Formation de base : École Primaire TSHENGERERO (Chengerero)

Année scolaire : 2020 – 2021

DEDICACE

Nous dédions ce projet à nos très chers parents,
Pour leur amour inconditionnel, leur soutien constant et leur
confiance sans faille.

Sans vous, cette réalisation n'aurait jamais été possible.
Nous adressons également nos remerciements à nos amis,
Pour leurs encouragements, leur motivation et leur présence
précieuse tout au long de ce parcours.

Votre soutien a été une source d'inspiration et de force.
Enfin, ce travail est dédié à toutes celles et ceux qui croient en
la force du changement,
À ceux qui œuvrent pour un avenir meilleur et porteur d'espoir.
Que ce projet soit un pas concret vers ce futur prometteur.

Merci à vous tous pour votre contribution essentielle à ce
cheminement.

REMERCIEMENTS

Nous exprimons en premier lieu notre profonde gratitude à l'Éternel Dieu, source de notre force, de notre courage et de notre détermination, qui nous a permis de surmonter les nombreux défis rencontrés tout au long de ce projet.

Nos remerciements s'adressent chaleureusement à nos collègues de travail, dont l'engagement, la rigueur et la collaboration ont été essentiels à la réussite de cette initiative sur la gestion des déchets ménagers dans la commune de Goma.

Nous tenons à remercier particulièrement nos enseignants de l'Institut Busimba JOMBA, pour leurs conseils pédagogiques avisés, leur accompagnement constant et leur foi en nos capacités. Votre encadrement a contribué de manière significative à notre progression dans le domaine de la pédagogie générale.

Nous exprimons aussi toute notre reconnaissance à nos parents,

1. Vincent NDONGEREYE BIRIHANZE Elige

2. Louise IRINDABAYO

ainsi qu'à notre oncle maternel, Benjamin NDIGABO SEBURO MBUZUKONGIRA, pour leur amour, leur soutien moral et matériel tout au long de notre parcours scolaire.

Nos pensées reconnaissantes vont également à nos frères et sœurs, pour leur affection et encouragements constants :

- ▶ **AJIBU NDONGEREYE Étienne Premier**
- ▶ **TUMAINI NDONGEREYE Élisabeth**
- ▶ **Marie NAHAYO NDONGEREYE**
- ▶ **Florence TUMUSIFU NDONGEREYE**
- ▶ **Irène NDONGEREYE IRATUZI**
- ▶ **Astrid NDONGEREYE IRAKIZA** , notre cadette, dont la présence joyeuse fut source de motivation.

Enfin, nous adressons nos sincères remerciements à *toute personne ayant, de près ou de loin, contribué* à la réalisation de ce projet tutoré, marquant la fin de notre parcours secondaire en pédagogie générale à l'**Institut Busimba/JOMBA** .

Merci à toutes et à tous pour votre contribution précieuse

INTRODUCTION GENERALE

La gestion des déchets ménagers est un enjeu crucial dans des nombreuses communes à travers le monde, et la commune de Goma située dans la ville de Goma en République Démocratique du Congo ne fait pas exception. Située au bord du lac Kivu et aux pieds des montagnes volcaniques, cette ville en pleine expansion est confrontée à des défis environnementaux majeurs, augmentée par une urbanisation rapide et un manque d'infrastructures adéquates.

La Marie essaye de lutter contre ces fléaux. Elle a institué le projet « Salongo » ; instauration des travaux communautaires et le travail avec certaines organisations œuvrant dans la filière de gestion des déchets. Malheureusement, ces organisations sont elles aussi dépassées par les évènements. D'une part elle n'arrive pas à collecter tous les déchets produits dans la ville. Elle ne passe que dans les ménages « fortunés », les autres étant soit difficile d'accès, sont incapable de s'abonner. D'autres parts, les déchets collectés ne sont pas triés et sont évacués par des camions vers les décharges conçues à cet effet.

Toutefois, ces décharges sont des dépotoirs sauvages, à ciel ouvert, souvent non loin des habitations causant ainsi des sérieux problèmes à l'environnement local et à la santé de le population environnante.

Ces dépotoirs ne respectent aucune norme environnementale et les déchets qui y sont entreposés se retrouvent encore en circulation dans la ville ; certaines personnes y passent leur temps à la recherche des biens réutilisables.

Les déchets ménagers souvent mal gérés représentent non seulement un risque pour la santé publique mais également une menace pour l'écosystème local.

L'absence des systèmes de collectes et de traitement des déchets efficaces a engendré une accumulation des déchets dans les rues, les canaux d'évacuations et les espaces publics, entraînant des conséquences néfastes sur la qualité de vie des habitants et sur l'environnement.

Cette situation rend la gestion des déchets en général et la collecte des déchets ménagers en particuliers compliquée. Cet état de lieu serait du non seulement à

l'inefficacité des services publics chargés de la salubrité de la ville, mais également au comportement irresponsable des certaines personnes qui déversent surtout le soir ou très tôt le matin leurs déchets dans des caniveaux ou même sur la route.

On observe ainsi un bouchage fréquent des canalisations et des égouts provoquant des inondations catastrophiques, avec comme conséquence des pertes matérielles et des vies humaines.

C'est ainsi que notre projet portant sur une gestion efficace des déchets ménagers dans la commune de Goma répond directement à cette question de mal gestion des déchets ménagers dans la ville de Goma en proposant des pistes de solutions telles que ;

- **Incitations auprès des ménages** : Cette idée incite l'octroi des poubelles des différentes couleurs dont : (les poubelles vertes, les poubelles jaunes, les poubelles bleues et les poubelles classiques).
- **Les poubelles connectées pour optimiser la collecte et le recyclage**, (ces poubelles connectées permettront les meilleures conditions de récolte et de recyclage des déchets ménagers dans le futur.
- Appeler la population de Goma, particulièrement celle de la commune de Goma à gérer les déchets ménagers d'une manière efficace, responsable et durable.

A travers ce projet de gestion efficace des déchets ménagers dans la commune de Goma nous visons à fournir des recommandations concrètes pour une gestion durable des déchets, contribuant ainsi à un environnement plus sain et à un cadre de vie améliorée pour les citoyens de la ville de Goma particulièrement ceux de la commune de Goma.

Mis à part la modernisation de la ville de Goma particulièrement la commune de Goma, ce projet de gestion efficace des déchets ménagers constitue également une opportunité et/ou une création d'emplois pour nous jeunes entrepreneurs, mais aussi

contribue favorablement à la baisse du taux de chômage dans notre ville.

Pour la réalisation de ce projet, nous mettons en avant les ressources disponibles de 200 000\$, les dépenses de 175 600\$ et un chiffre d'affaires de 2 574 000\$.

Notre budget de 200 000\$ est largement suffisant pour couvrir nos dépenses de 175 600\$, ce qui nous laisse une marge excédentaire de 24 400\$ pour les imprévus ou les investissements supplémentaires.

Avec notre chiffre d'affaire de 2 574 000\$, ce chiffre représente un retour sur les investissements, cela prouve non seulement la viabilité financière de notre projet mais aussi son potentiel de rentabilité.

I. PRESENTATION DU PROJET

I.1. DESCRIPTION DU PROJET

La gestion des déchets ménagers est un ensemble d'étapes qui consiste à gérer efficacement les déchets dès leurs créations à leurs élimination ce qui comprends les processus tels que (le pré collecte, la collecte, le transport, le prétraitement, traitement avec recyclage et l'élimination.

La gestion de déchets ménagers permet d'encadrer la fin de vie des biens dont on souhaite se débarrasser, dans l'objectif de limiter les nuisances et les risques liés à leur caractère dangereux ou encombrant, qui occasionnerait les impacts sanitaires ou environnementaux.

D'un point de vue environnemental, une gestion optimisée des déchets ménagers contribue la préservation des écosystèmes. Le fait d'éviter la production des déchets et leur offrir un traitement adapté les cas échéants, c'est éviter qu'ils soient rejeté dans la nature et ne polluent le sol et l'eau.

La gestion de déchets ménagers constitue une création d'emploi. Outre l'amélioration de la gestion de déchets ménagers entraine une meilleure qualité de vie pour les populations locales, en améliorant les conditions d'hygiène et en réduisant les risques sanitaires lies aux décharges illégales et à la collecte inadéquate des ordures.

Ceci est l'Intérêt qui nous a poussé à penser à l'élaboration de ce projet et qui selon nous pourra être utile à la population de Goma particulièrement à celle de la commune de GOMA.

Nous allons procéder de la manière suivante pour mettre au point notre projet :

- **Le pré collecte** : Cette étape nous permettra de rassembler tous les déchets depuis leur lieu de production.
- **La collecte** : Cette étape va consister à ramasser les déchets à partir des ménages.
- **Le transport** : A ce stade nous déplacerons les déchets collectés du lieu de leur création vers les installations de traitement, d'élimination ou de recyclage approprié.

- **Le prétraitement** : D'ici nous éliminerons tout ce qui pourrait gêner le traitement ultérieur efficace.
- **Le traitement** : Cette étape nous permettra de changer la nature des déchets pour minimiser leur impact environnemental.
- **L'élimination** : A ce stade nous éliminerons tous les déchets dangereux tels que les produits chimiques toxiques, les matériaux radioactifs pour éviter les risques sanitaires et environnemental.
- **recyclage** : Cette étape est l'une des méthodes les plus importantes de traitement des déchets. Après ce processus de recyclage les matériaux recyclables tels que le plastique, le papier, le verre et le métal seront collectés, traités et puis vendus aux organismes chargées de transformer les déchets en nouvelles matières premières pour la fabrication de nouveaux produits.
- **L'incinération** : c'est un mode d'élimination des déchets ménagers, en les brûlant à haute température.

I.2.ORIGINE DU PROJET

Etant donné que dans une société où tout se jette, les déchets sont un danger qui touche la santé des individus et leur moyen de subsistance, mais aussi l'environnement et la prospérité économique.

La gestion des ordures est un problème universel qui concerne chaque habitant de la planète. En outre le non traitement des déchets solides contribue fortement au changement climatique. La gestion des ordures ménagères concerne tout le monde.

La mauvaise gestion des déchets contamine le lac, obstrue les canaux des eaux et provoque les inondations, propage des maladies, accroît les problèmes respiratoires du fait du brûlage des ordures à l'air, tue des animaux et affecte le développement économique, en nuisant par exemple au tourisme.

Pour pallier à ce problème de la mauvaise gestion des déchets ménagers dans la ville de Goma en commune de GOMA, nous avons estimé que c'est indispensable de mettre en place un mécanisme de gestion efficace et approprié des déchets :

- **Incitations auprès des ménages** : Cette idée incite l'octroi des poubelles des

différentes couleurs dont :

- **Les poubelles jaunes** sont des poubelles dédiées aux bouteilles, flacons en plastics, les boites en cartons, les boites en conserves, les emballages en cartons, les papiers, les canettes, les bonbons etc...
- **Les poubelles vertes** sont dédiées aux verres, bouteilles d'alcool et des jus des fruits, les pots de confiture, petits pots des bébés. Tout devra être le plus propre possible.
- **Les poubelles bleues** ces poubelles ne sont pas couramment utilisées mais visent à contenir les journaux et les marines.

NB : Ces poubelles citées ci-haut contiennent des déchets purement recyclables. Néanmoins ces poubelles nous intéressent moins car au départ le recyclage ne fait pas partie de nos activités principales notamment : le pré collecte, le tri, la collecte et le transport d'immondices jusqu'aux dépotoirs.

- **Les poubelles classiques :** Enfin ces poubelles avec leurs couvercles verts foncés le plus souvent accueilleront tous ce qui ne se recycle pas : les pots de yaourt, les restes des repas, les couches mais aussi les papiers et les cartons humides ou mouillés.

A la maison il suffira de mieux placer ses poubelles pour que chaque déchet puisse prendre la bonne direction. Pour une gestion optimal; certains objets particuliers tels que les équipements électriques, les produits toxiques, les encombrants pourront être transportés directement en déchetterie.

Ce système permettra de collecter les déchets utiles sur les horaires et la fréquence de collecte, permettant ainsi d'améliorer le circuit de collecte

- **Les poubelles connectées pour optimiser la collecte et le recyclage,** (ces poubelles connectées permettront les meilleures conditions de récolte et de recyclage des déchets).

Pour aller encore plus loin, notre future entreprise devra se procurer des bennes urbaines connectées qui fourniront des données supplémentaires : le taux de remplissage, composition des déchets jetés, etc... grâce à ces informations en temps

réel et à l'analyse des données sur le long terme,

De ce fait les ménages seront en mesure d'optimiser la collecte

En effet il deviendra plus facile de savoir quand il serait le plus judicieux pour venir vider les poubelles de sorte **à éviter les trajets inutiles.**

C'est ainsi que nous pourrons contribuer à l'amélioration de la vie de demain grâce aux innovations technologiques, en cherchant également à réduire le coût de taxation d'ordures, protéger notre environnement et mettre en place une véritable économie circulaire(l' économie circulaire qui est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager réutiliser réparer rénover et recycler les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leurs valeur). C'est aussi ce qui concerne la gestion des déchets future dans la ville de Goma.

I.3. LA MISSION, VISION ET OBJECTIFS DU PROJET

La gestion des déchets ménagers, est un enjeu majeur pour le développement durable de notre communauté, car elle impacte directement notre environnement et notre qualité de vie. C'est dans cette optique que nous allons élaborer une mission claire, une vision inspirante accompagnées des objectifs précis pour orienter nos efforts vers une gestion plus responsable et durable des déchets.

I.3.1. La Mission

En qualité d'entreprise de prestation de service environnemental notre mission est de collecter, traiter, recycler et éliminer de manière responsable et écologique les déchets produits par les ménages dans la commune de Goma. Cette mission peut aussi englober l'éducation et la sensibilisation des habitants sur les bonnes pratiques des gestions des déchets ménagers ainsi que la mise en place des solutions durables pour réduire l'impact environnemental des déchets.

En d'autres termes notre entreprise peut être chargée de coordonner avec les autorités locales et d'autres parties prenantes pour assurer une gestion efficace des déchets ménagers dans la ville de Goma en commune de GOMA.

I.3.2. La Vision

Au départ notre vision est : L'introduction de la technologie plus avancée pour le

traitement et le recyclage automatique des déchets, ainsi des initiatives visant à sensibiliser d'avantage la population à l'importance de la gestion responsable des déchets.

Dans le futur nous aimerions voir notre ville de Goma se doter des camions poubelles urbains intelligents capable de recycler eux même les déchets. Comment cela est-ce possible ? Grace aux technologies de détection des matériaux et de l'internet des objets ce principe est en réalité assez simple c.à.d. lorsque le déchet atterri dans la poubelle cette dernière est capable de déterminer de quoi il s'agit, puis de la diriger vers le bac souterrain correspondant (bac pour les plastiques, pour les métaux, pour les déchets organiques, pour les cartons etc...). Grace à ce système connecté aux services de collecte, il est ensuite possible de les informer automatiquement qu'un bac est plein et qu'il doit être apporté jusqu'au centre d'incinération ou de tri correspondant, ici les erreurs de tri seront considérablement réduites.

L'entreprise pourra chercher des partenariats avec d'autres partenaires locaux et internationaux pour renforcer ces capacités et son impact environnemental.

A la longue l'entreprise pourra s'efforcer de devenir un leader dans le domaine de la durabilité environnementale en mettant en place des pratiques innovantes et en contribuant activement à la création d'une ville de Goma plus propre et plus durable.

Ensuite aller jusqu'à l'étape de la transformation des certains déchets en source d'énergie et en parements (pavés)

I.3.3. Objectifs Du Projet

1.3.3.1. Objectif global

Le problème de la mauvaise gestion des déchets ménagers dans la commune de Goma nous a poussés à nous fixer un objectif global d'éliminer les déchets ménagers dans la ville de Goma en commune de GOMA de façon sure et respectueuse de l'environnement afin de limiter les nuisances et les risques liés à leur caractères dangereux et encombrant qui occasionneraient des impacts sanitaires et environnementaux.

1.3.3.2. Objectifs spécifiques

- La réduction des maladies liées au manque d'hygiène (réduction de la diarrhée,

cholera, etc...) et l'amélioration du cadre de vie des habitants de Goma.

- Soutenir la politique environnementale nationale en contribuant à une bonne gestion des déchets pour éviter la pollution de l'air de l'eau et des sols.
- Améliorer le cadre d'accueil des écotourismes et renforcer la politique de développement touristique dans la ville de Goma.
- Participer à l'encouragement sur les ONG, les ASBL, les bailleurs de fonds et le gouvernement impliqués dans l'assainissement au niveau de la république particulièrement dans la ville de Goma.

Ces objectifs sont conformes pour une très bonne gestion des déchets ménagers dans la commune de Goma.

I.4. STADE D'AVANCEMENT

Dès le début, notre objectif est d'éliminer les déchets ménagers dans la ville de Goma en commune de GOMA de façon sûre et respectueuse de l'environnement afin de limiter les nuisances et les risques liés à leur caractères dangereux et encombrant qui occasionneraient des impacts sanitaires et environnementaux.

Aujourd'hui nous avons déjà complété plusieurs phases notamment : La présentation de notre projet portant les points suivants (la description de notre service de gestion des déchets, l'origine de notre projet, la mission, la vision et les objectifs de notre projet.

Evaluer régulièrement notre progression est essentielle pour garantir que nous atteignons nos objectifs et pour identifier les ajustements nécessaires.

QUELS SONT LES MECANISMES A METTRE EN PLACE POUR GERER LES DECHETS :

Le tableau ci-dessous est un exemple de planning de calendrier lancement et réalisation de notre projet.

I.5. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES

Le chronogramme d'activité est une représentation visuelle qui illustre les différentes étapes et activités de notre projet, organisées selon un ordre chronologique.

Il permet non seulement de planifier et de suivre l'évolution des activités, mais aussi d'assurer le bon déroulement du projet en respectant le délai fixé.

Nous allons maintenant examiner notre chronogramme d'activité qui détail les étapes clés de notre projet et les délais associés.

Passons donc en revue les différentes activités et leur calendrier de réalisation

Les étapes à suivre pour l'accomplissement	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
Enquête de base et étude de faisabilité													
Conception du projet													
Identification de besoin et opportunité d'affaires dans la commune de Goma													
Elaboration du plan d'affaires détaillé													
Financement													
Location d'un terrain													
Création de notre entreprise													
Acquisitions des camions poubelles, ben													
Achat des matériels à utiliser lors de la collecte des déchets vers les dépotoirs (bèches, pioches, gants, cash nez, bouts, caque etc...)													
Recrutements des personnels													

3. NYAHUTWE KIVINGU Astrid

Faculté des sciences économiques et de gestion : L3 Gestion

E-mail : nyahutweastrid@gmail.com

Téléphone : +243994793959

Date de naissance : GOMA, le 02 juin 2003

2. LES ATOUTS DES PROMOTEURS DU PROJET

Nous avons les qualifications suivantes en communs :

- La capacité de travailler sous pression,
- Une connaissance requise en politique de distribution et en politique de communication.
- L'esprit d'équipe et de collaboration.

Nous comme promoteurs du projet **USAFI KWETU SNC** avons des connaissances en gestion des projets, gestion de stock, en entrepreneuriat ainsi qu'en finances grâce aux matières acquises au cours de marketing, gestion des ressources humaines, logistique, gestion financière, élément d'entrepreneuriat, gestion des stocks etc...

KISIMBA MAPENDO Iseult a obtenu le diplôme d'état en commerciale et gestion ; stage à l'IMF TUJENGE PAMOJA sa et à la DGRN-K en L3.

AMINI MAPENDANO Edith a obtenu le diplôme d'état en commerciale et gestion ; stage à l'entrepôt JAMBO SAFARI DGDA et à l'OCC GOMA en L3.

NYAHUTWE KIVINGU Astrid a obtenu le diplôme d'état en commerciale et gestion ; stage à la COOPEC UMOJA NI NGUVU et à la CNSS en L3.

3. CARACTERE INNOVANT DU PROJET.

Un mécanisme de gestion efficace et approprié des déchets ménagers dans la commune de GOMA constituants des innovations majeures telles que : incitations

auprès des ménages et les poubelles connectées pour optimiser la collecte et le recyclage dans le futur.

4. INDICATEUR CLES DE L'ENTREPRISE ET DU PROJET.

1. Apport du personnel : 60 000\$
2. Cout total du projet : 175 600\$
3. Chiffre d'affaires : -Chiffres d'affaires mensuel : 214 500\$
-Chiffres d'affaires annuelles : 2 574 000\$

5. CHOIX DE LA FORME JURIDIQUE

Le cadre juridique joue un rôle crucial dans la régulation des pratiques de gestion des déchets. Il permet de définir les responsabilités des différents acteurs impliqués, d'assurer la conformité avec les normes environnementales et de favoriser la participation des citoyens dans le tri et la valorisation des déchets.

Etant donné que notre entreprise est une entreprise de prestation de service et presque une entreprise familiale, il nous a semblé bon de choisir la **SNC** (Société à Noms Collectifs) comme notre choix du statut juridique car cette forme de société correspond très bien aux personnes souhaitant se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec des personnes de confiance ou leurs familles ce qui s'agit d'une véritable volonté de s'associer de la part des créateurs.

Ainsi notre dénomination sociale est « **USAFI KWETU SNC** »

I.7. ANALYSE DE MARCHÉ

L'analyse du marché est une étape cruciale dans le développement d'un projet, notamment pour la gestion de déchets ménagers à Goma. Elle permet de comprendre les dynamiques du marché, d'identifier les opportunités et les menaces, et définir une stratégie adaptée.

Une analyse du marché approfondie est essentielle pour garantir le succès d'un projet de gestion ménagers, en permettant de mieux comprendre le contée local et d'adapter les offres aux besoins des clients.

La gestion des déchets ménagers opère principalement dans le secteur des services environnementaux. Ce secteur englobe diverses activités liées à la collecte, au transport, au traitement, à la valorisation et à l'élimination des déchets.

✓ **Situation du secteur d'activité :**

La gestion des déchets ménagers est un secteur essentiel qui nécessite une coordination efficace entre différents acteurs, y compris les collectivités, les entreprises de services et les citoyens, pour assurer un environnement sain et durable.

Ce secteur de gestion des déchets ménagers dans la ville de Goma connaît une forte demande en raison du développement urbain (l'urbanisation) et à la hausse des activités économiques et industrielles.

L'avenir de la gestion des déchets dans ce secteur d'assainissement réside dans l'innovation et le progrès continus. Avec l'adoption croissante des pratiques durables et des technologies émergentes, la gestion des déchets évolue vers un modèle plus circulaire et plus économe en ressources.

Les progrès dans les technologies de tri et de recyclage des déchets, ainsi que l'intégration des sources d'énergies renouvelables, sont prometteurs pour un avenir durable en matière de gestion des déchets.

I.7.1. Evaluation Du Marche Potentiel Et Marche Cible

L'évaluation du marché potentiel et du marché cible est une étape cruciale pour toute entreprise cherchant à développer des produits ou des services. Le marché potentiel représente l'ensemble des consommateurs qui pourraient être intéressés par un produit ou service, tandis que le marché cible désigne le segment spécifique de ce marché que l'entreprise souhaite atteindre.

Une compréhension approfondie du marché potentiel permet d'identifier les opportunités de croissance, tandis que le ciblage d'un segment précis aide à adapter l'offre et le message marketing pour mieux répondre aux besoins des clients.

Cette évaluation est essentielle pour minimiser les risques et maximiser les chances de succès lors du lancement d'un nouveau service sur le marché.

- ✓ **Marché potentiel ou visé** : Notre marché visé est globalement la ville de Goma avec un plan d'épanouissement à l'échelle nationale à long terme.
- ✓ **Marché cible** : sont les ménages, les entreprises commerciales tant que industrielles, les hôtels et les restaurants.

Nous avons ciblé tous ces segments de marché car il se montre que dans la ville de Goma ce sont ces secteurs d'activités courantes qui produisent beaucoup d'immondices pouvant nuire à la santé, à l'environnement et plus d'autres inconvénients liés à la mal gestion des déchets.

D'après nos résultats d'enquêtes dans ce secteur de gestion des déchets ménagers dans la ville de Goma, nous avons découvert que ce marché est nouveau et non encore entièrement exploité ; ce qui constitue pour nous une très grande opportunité de présenter un nouveau service sur un nouveau marché.

I.7.2. Caractéristiques De L'offre Et De La Concurrence

Les caractéristiques de l'offre incluent tous les aspects d'un service, tels que sa qualité, son prix, ses fonctionnalités et son design.

La concurrence quant à elle désigne l'ensemble des entreprises qui proposent des services similaires sous le même marché.

Cette évaluation des caractéristiques de l'offre et de la concurrence est cruciale pour affiner la stratégie marketing, améliorer la proposition de valeur, et renforcer la position de l'entreprise sur le marché.

1. **Concurrents directs** : KUNA FAZI Sarl, autres entreprises œuvrant dans ce domaine de gestion des déchets.

Analyse concurrentielle de l'entreprise KUNA FAZI Sarl (analyse SWOT).

Forces : L'expérience dans ce domaine, connaissance du marché, une équipe de direction expérimentée, accumulation des brevets de mérite

Faiblesses : Insuffisance des engins adaptés dans l'évacuation des déchets depuis leurs lieu de production jusqu'aux dépotoirs, manque de dépotoir propre à l'entreprise.

Cette insuffisance des engins causant des perturbations ou retardations d'horaires d'évacuations d'immondices.

Opportunité : Des tendances de consommation favorable.

Menaces : La naissance des nouvelles entreprises innovantes œuvrant dans ce même domaine à type d'exemple « **USAFI KWETU SNC**» qui arrive et le changement économique défavorable.

2. Concurrents indirects : Service d'assainissement de la Mairie de Goma

Analyse concurrentielle Service d'assainissement de la Mairie de Goma (analyse SWOT).

Forces : Des ressources financières solides.

Faiblesse : Il se remarque une lenteur consistante de leur offre de service à la communauté locale de Goma.

Opportunité : Les subventions d'équipements provenant de l'état et de certains particuliers de Goma notamment LA CARITAS.

Menaces : Les catastrophes naturelles : le volcan et le débordement des canaux d'évacuation lors d'une forte pluie empêchent l'écoulement normal des eaux vers le lac.

I.7.3. L'analyse swot de l'entreprise « Usafi kwetu snc »

L'analyse SWOT est un outil stratégique qui permet d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces d'une entreprise. Voici un aperçu de chaque composante :

1. **Les forces** : Les forces représentent les atouts internes de l'entreprise qui lui confèrent un avantage concurrentiel.
2. **Les faiblesses** : Sont les aspects internes qui peuvent limiter la performance de l'entreprise.
3. **Les opportunités** : Sont des facteurs externes que l'entreprise peut exploiter pour croître ou améliorer sa position sur le marché.

4. **Les menaces** : sont des éléments externes qui pourraient nuire à la performance de l'entreprise.

L'analyse SWOT est un outil précieux pour les entreprises, car elle permet de dresser un portrait clair de leur situation actuelle et d'orienter la stratégie future. Les dirigeants peuvent prendre des décisions éclairées pour maximiser leur potentiel des succès.

FORCES	FAIBLESSES
<ul style="list-style-type: none"> • Innovations majeures : Ce service de gestion des déchets ménagers dans la commune de Goma avec une technologie avancée et des engins adaptés pour une durabilité et efficacité de cette gestion. • Rapidité, fiabilité et ponctualité. • Dépotoirs comme patrimoine de l'entreprise USAFI KWETU SNC. • Compétence du personnel qualifié. 	<ul style="list-style-type: none"> • Marketing insuffisant. • Difficulté de s'adapter à ce nouveau marché car le début a toujours été difficile et complexe. • Insuffisance des moyens pour l'acquisition des nouveaux engins. • Des processus opérationnels inefficaces.
OPPORTUNITES	MENACES
<ul style="list-style-type: none"> • Forte demande. • Partenariat stratégique avec des grandes entreprises et usines de la commune de Goma. • L'émergence de, nouveaux marchés ou segments de clientèle • Les dons et subventions d'équipements et financiers. • Des avancées technologiques qui peuvent être intégrées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Concurrence de loyale. • La crise économique. • Instabilité du prix des carburants dans la ville de Goma. • Des crises sanitaires ou environnementale

II. MOYENS DE PRODUCTIONS ET ORGANISATION

Dans le cadre de notre projet de gestion des déchets ménagers dans la commune de GOMA, il est crucial de considérer les moyens de production et l'organisation comme des éléments fondamentaux pour garantir l'efficacité et la durabilité de notre initiative.

Les moyens de productions englobent non seulement les infrastructures nécessaires à la collecte, au tri, et au traitement des déchets, mais aussi les technologies innovantes qui peuvent optimiser ces processus.

II.1. PROCESSUS DE PRODUCTIONS.

Dans le cadre de ce projet, il est essentiel de prendre en compte les processus de production des déchets. En effet, chaque déchet généré par les ménages est le résultat d'un processus de consommation qui commence dès la production des biens. Comprendre ce processus nous permet d'identifier les sources des déchets et évaluer les opportunités de réduction à la source.

Étape	Intrants	Extrants	RH	Machines et équipements
Le pré collecte	Les poubelles connectées Poubelles ordinaires : les poubelles jaunes, vertes et bleue.	La quantité des déchets rassemblés en kilogramme.	Les personnels chargés de rassembler les déchets : Manutentionnaires .	Le nombre de gants nécessaires Les bèches Les pioches Les râpeaux Les balais Raclettes Les caches nez Les bots La salopette Les casques

La collecte	Les camions poubelles notamment : Les bennes et les mobiles pour évacuations.	La quantité d'immondices ramassées par couleur des poubelles et en kilogramme par semaine	Les collecteurs d'immondices(les manutentionnaires)i	Les engins d'évacuation d'immondices(les bennes, les camions etc...)
Le transport	Les couts liés au transport : le carburant, essence mazout etc. ...	Les déchets collectés	Le chauffeur du camion	Les dépotoirs

Source : **Les poubelles jaunes** sont des poubelles dédiées aux bouteilles, flacons en plastics, les boites en cartons, les boites en conserves, les emballages en cartons, les papiers, les canettes, les bonbons etc...

Les poubelles vertes sont dédiées aux verres, bouteilles d'alcool et des jus des fruits, les pots de confiture, petits pots des bébés. Tout devra être le plus propre possible.

Les poubelles bleues ces poubelles ne sont pas couramment utilisées mais visent à contenir les journaux et les marines.

NB : Ces poubelles citées ci-haut contiennent des déchets purement recyclables. Néanmoins ces poubelles nous intéressent moins car au départ le recyclage ne fait pas partie de nos activités principales notamment : le pré collecte, le tri, la collecte et le transport d'immondices jusqu'aux dépotoirs.

Les poubelles classiques : Enfin ces poubelles avec leurs couvercles verts foncés le plus souvent accueilleront tous ce qui ne se recycle pas : les pots de yaourt, les restes des repas, les couches mais aussi les papiers et les cartons humides ou mouillés.

A la maison il suffira de mieux placer ses poubelles pour que chaque déchet puisse prendre la bonne direction. Pour une gestion optimal; certains objets particuliers tels que les équipements électriques, les produits toxiques, les encombrants pourront

être transportés directement en déchetterie.

II.2. CAPACITE DE PRODUCTION

Toujours dans le cadre de ce projet, il est essentiel d'examiner la capacité de production des déchets au sein de notre communauté.

Comprendre la capacité de gestion des déchets ménagers nous permet d'identifier les types de déchets générés ainsi que les volumes associés. Cela inclut non seulement les déchets organiques, mais aussi les emballages, les produits jetables et d'autres matériaux qui contribuent à la charge globale des déchets.

En analysant ces flux, nous pouvons développer des initiatives ciblées pour réduire la quantité des déchets produits, promouvoir le recyclage et encourager des pratiques de consommation plus durables.

De plus cette analyse nous aidera à anticiper les besoins en infrastructure de collecte et de traitement, garantissant ainsi que notre système de gestion des déchets managers soit à la fois efficace et adapter à la réalité de notre population. En intégrant cette dimension dans notre projet nous visons à créer un modèle de gestion des déchets ménagers qui non seulement réponds aux défis actuels mais qui prépare également notre commune à un avenir plus durable.

II.3. HORAIRE DE COLLECTE DE DECHETS AUPRES DE MENAGES

L'horaire de collecte constitue un élément clé à prendre en compte. En effet, des horaires de collecte bien définis et adaptés aux besoins de la population peuvent significativement améliorer la participation des citoyens et l'efficacité du système de gestion.

Il est essentiel de déterminer des horaires qui tiennent compte des habitudes des vies des résidents.

Par exemple : les collectes effectuées tôt le matin ou à la fin de la journée peuvent faciliter les dépôts des déchets pour les ménages qui travaillent.

De plus la fréquence des collectes qu'elle soit hebdomadaire ou bihebdomadaire doit

être adaptée pour éviter le débordement et garantir un environnement propre et sain.

1 ^{er} jour								
Etapes	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
Précollecte	Q. les volcans		Q.Mapendo					
La collecte		Q. les volcans		Q.Mapendo				
Transports					Acheminement des camions vers les dépotoirs			Retour des camions
2 ^{ème} jour								
Etapes	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
La Précollecte	Mikeno							
La collecte			Mikeno					
Le transport					Acheminement de la berne vers les dépotoirs			Retour des camions
3 ^{ème} jour								
Etapes	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
La Précollecte	Katindo		Himbi					
La collecte		Katindo		Himbi				
Le transport					Acheminement de la berne vers les dépotoirs			Retour de camions
4 ^{ème} jour								
Etapes	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
Précollecte	Kyeshero							
La collecte			Kyeshero					
Le					Acheminement de			Retour

transport					la berne vers les dépotoirs	de camions		
5 ^{ème} jour								
Etapes	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
La Précollecte	Lac vert							
La collecte			Lac vert					
Le transport					Acheminement de la berne vers les dépotoirs		Retour des camions	
6 ^{ème} jour								
Etapes	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
Précollecte	Q. les v volcans		Q.Mapendo					
La collecte		Q. les volcans		Q.Mapendo				
Le transport					Acheminement de la berne vers les dépotoirs		Retour des camions	

II.4. APPROVISIONNEMENT

Libellés	Coûts	Fournisseur	Raison du choix	Politique de paiement	Délai de livraison
Matériels de transports (2 camions poubelles et une benne)	105 000\$	ROMEO GROUP	La rapidité de livraison	A CREDIT	Une semaine après.
Rames de papiers	100\$	Papeterie USHIDI	La plus proche de nous	CASH	A l'instant
Les bottes	100\$	Quincaillerie	Leurs prix	CASH	A l'instant

		ANSIMA	sont abordables		
Les gants	100\$	Quincaillerie ANSIMA	Leurs prix sont abordables	CASH	A l'instant
Les salopettes	400\$	Quincaillerie ANSIMA	Leurs prix sont abordables	CASH	A l'instant
Les bèches	100\$	Quincaillerie ANSIMA	Leurs prix sont abordables	CASH	A l'instant
Les casques	200\$	Quincaillerie ANSIMA	Leurs prix sont abordables	CASH	A l'instant
Les caches nez	100\$	Pharmacie de l'espoir	Ils ont un bon prix	CASH	A l'instant
Les pioches	50\$	Quincaillerie ANSIMA	Leurs prix sont abordables	CASH	A l'instant

L'approvisionnement joue un rôle crucial dans l'optimisation des ressources et la réduction des déchets. Une approche réfléchie de l'approvisionnement permet non seulement de garantir la disponibilité des matériaux nécessaires pour le traitement et le recyclage des déchets, mais aussi de minimiser l'impact environnemental de nos opérations.

Il est essentiel d'établir des partenariats avec des fournisseurs locaux et des entreprises de gestion des déchets qui partagent notre engagement envers la durabilité. Cela inclut la mise en place des systèmes de collectes efficaces et la création des points de collectes adaptés.

II.5. LES MOYENS HUMAINS

Dans le contexte de ce projet, les moyens humains représentent un élément fondamental pour assurer le succès de nos initiatives. La gestion efficace des déchets ménagers nécessitent non seulement des infrastructures adéquates, mais aussi une équipe compétente et bien formée, capable de mettre en œuvre les

stratégies définies.

Il est crucial de mobiliser des ressources humaines qualifiées, en allant des agents de collectes aux responsables de la gestion des déchets, en passant par des équipes de sensibilisation et éducation des citoyens. Ces derniers jouent un rôle clé dans la promotion des bonnes pratiques, de tri et de réduction des déchets au sein de la communauté.

En mettant l'accès sur les moyens humains, nous visons à créer un environnement de travail collaboratif et engagé, capable de relever les défis liés à la gestion des déchets ménagers et de promouvoir une culture de durabilité au sein de la commune.

Fonction	Nombre	Taches	Salaire mensuel
Le directeur des ressources humaines(DRH)	1	La personne adéquate pour gérer le personnel et leur situation	250\$
Le gestionnaire administratif et logistique	1	Un personnel chargé de gérer les opérations, la planification et le financement de programme de gestion des déchets.	200\$
Le conseiller et avocat en gestion des déchets	2	Ces professionnels jouent un rôle crucial dans la planification et l'optimisation des systèmes des gestions des déchets	120\$
Réceptionniste	1	Chargé de réceptionner les clients et autres personnes	100\$
Le comptable	1	Personnel chargé d'analyser la situation financière de l'entreprise	210\$
Les chauffeurs	5	Les transporteurs des déchets vers les dépotoirs	100\$
Les éducateurs et sensibilisateurs	6	Les personnes chargées à éduquer le public sur les	80\$

		pratiques de tri et des réductions des déchets.	
Les manutentionnaires	12	Une équipe de personnes pour la collecte régulière des déchets	600\$

II.6. LOCALISATION, IMPLANTATION ET AMENAGEMENT

Toujours dans ce contexte, la localisation et l'implantation des infrastructures, de collecte et de traitement sont des éléments cruciaux pour garantir l'efficacité du système. Une planification adéquate permet de réduire les distances de transport, d'optimiser les coûts opérationnels (les coûts variables) et d'améliorer la qualité de service offert aux citoyens.

De plus, la prise en compte des caractéristiques géographiques et démographiques de la région est essentielle pour adapter les infrastructures aux besoins spécifiques de la population.

L'adresse physique de notre société sera dans le quartier katindo, Avenue du lac.

II.7. ESTIMATION DE NOS COÛTS DE PRODUCTION

Pour l'estimation de nos coûts de production, il est essentiel de suivre une méthodologie structurée qui prend en compte les coûts variables et les coûts fixes

COÛTS VARIABLES

Les intitulés	Unité de mesure	Coût Mensuel
Coûts de collecte	USD	600\$
Coûts de transport et carburant	USD	2 500\$
Nettoyage des engins	USD	100\$
Coûts liés à la main-d'œuvre	USD	1 980\$
Coûts des maintenances ou entretien des engins	USD	1500\$

NB ; Ces couts variables sont essentiels à prendre en compte pour une gestion des déchets ménagers efficace d'une entreprise.

COUTS FIXES

Les intitulés	Unité de mesure	Cout Mensuel
Salaires	USD	2 580\$
Téléphone, internet	USD	540\$
Eau, Savons, désinfectants...	USD	100\$
Fournitures diverses	USD	120\$
Entretien matériels et vêtements de protection (salopette)	USD	1 500\$
Nettoyage des engins	USD	100\$
Budget publicité et communication	USD	480\$
Loyers et charges locatives	USD	500\$
Expert-comptable, Avocats	USD	240\$
Frais bancaires	USD	50\$
Taxes fixes	USD	1000\$
Assurances	USD	1000\$
Electricités	USD	20\$

NB ; Ces couts fixes sont essentiels à la gestion des déchets ménagers, car ils doivent être couverts même en période de faible activité.

II.8. STRATEGIE MARKETING

Dans le cadre de ce projet, la strategie marketing est un element fondamental qui guidera nos efforts pour developper une base de clients solide et promouvoir efficacement nos services. Une strategie marketing bien definie nous permettra de comprendre notre marché, d'identifier notre public cible et de positionner notre offre de manière à répondre aux besoins spécifiques de nos clients.

- **Politique de service**

Supprimer les poubelles individuelles ou traditionnelles et installer des poubelles de tri sélectif dans chacun de ménage de nos clients en offrant plus d'options de bac de

différente couleur selon la nature de chaque déchet(verre, plastique, métal, papier, carton, bio déchet, électroniques etc...)

- **Politique de prix**

Réduction de coûts de collecte de près de 15%, nous envisageons utiliser cette stratégie en proposant un de lancement bas, moins cher que celui de la concurrence, avant d'augmenter progressivement le prix à mesure que le client deviennent fidèles à notre service. Il s'agit d'une stratégie marketing de prix de pénétration sur le marché.

Les conditions de paiement sont flexibles

- **Politique de communication**

Nous allons utiliser cette stratégie pour mettre en œuvre les tactiques visant à transformer la cible en client, notamment :

- Les affiches
- Mettre en place une campagne de sensibilisation auprès de ménages de la commune de Goma,
- Mettre en place un service clientèle réactif et une gestion proactive de relations publiques,

- **Politique de distribution**

Etant donné que l'objet social de notre société sera la prestation de service, notre service de collecte des déchets sera organisé de porte-à porte (collecte à domicile).

Segment de la clientèle	Service proposé	Positionnement en termes de prix	Lieu de distribution	Style et mode de communication
Les ménages	Evacuation des déchets	Avec une réduction de 15 % de 5 USD qui est le prix de la concurrence. Nous maintenons	De porte à porte. Donc à domicile	Affichage de nos étiquettes sur les ménages de la commune de Goma mais également

		notre prix stable de 4,25 USD le mois.		accompagnée d'une campagne de sensibilisation.
Les restaurants et les hôtels.	Evacuation des dechets	50 USD	De porte à porte. Donc à domicile	Une sensibilisation auprès des managers pour conclure l'affaire avec un contrat mensuel.

II.9. PREVISIONS DES VENTES

Avec une estimation de 234 388 ménages et environ 200 restaurants et hôtels se trouvant dans la commune de Goma, nous nous trouvons en mesure d'évacuer 50 000 ménages de cette commune dont 21% de nombre des ménages de cette commune et 40 Resto et hôtels ce qui fait 20% de nombre des Resto-Hôtels se trouvant dans ce milieu.

Avec cette demande potentielle de 50 000 ménages et 40 Resto-Hôtels, l'entreprise aura une tarification de 4,25\$ par ménage le mois et 25\$ le mois pour les Resto et hôtels (prix concurrentiel). Ceci nous permettra de dégager un chiffre d'affaires annuel de la manière suivante ;

I. Pour les ménages

- Le chiffre d'affaires mensuel sera de ; $(50\ 000 \times 4,25\$) = 212\ 500\$$
- Le chiffre d'affaires annuel sera de ; $(212\ 500\$ \times 12) = 2\ 550\ 000\$$

II. Pour les Resto et Hôtels

- Le chiffre d'affaires mensuel sera de ; $(40 \times 25) = 1\ 000\$$
- Le chiffre d'affaires annuel sera de ; $(1000 \times 12) = 12\ 000\$$

TOTAL CHIFFRES D'AFFAIRES ANNUEL= $(2\ 550\ 000\$ + 12\ 000\$) = \underline{2\ 574\ 000\$}$

III. BESOIN DE DEMMARRAGE ou BUDGETISATION DETAILLÉE DU PROJET

Catégorie	Désignation	Quantité	Prix unitaire	Coûts en dollars
I.	Outils de protection			TOTAL= 900\$
I.1.	Casques	50	4\$	200\$
I.2.	Salopettes	50	8\$	400\$
I.3.	Gants	100	1\$	100\$
I.4.	Cash nez	100	1\$	100\$
I.5.	Bottes	50	2\$	100\$
II.	Matériels de transport			TOTAL= 105 000\$
II.1.	Camions poubelles	2	40 000\$	80 000\$
II.2.	Benne	1	25 000\$	25 000\$
III.	Autres équipements			TOTAL= 150\$
III.1	Pioches	10	5\$	50\$
III.2.	Bèches	20	5\$	100\$
IV.	Charge du personnel			TOTAL= 2 580\$
IV.1.	DRH	1	250\$	250\$
IV.2.	Gestionnaire administratif et logistique	1	200\$	200\$
IV.3.	Conseiller et avocat en gestion des déchets	2	120\$	240\$
IV.4.	Réceptionniste	1	100\$	100\$
IV.5.	Comptable	1	210\$	210\$
IV.6.	Chauffeurs	5	100\$	500\$
IV.7.	Educateurs et sensibilisateurs	6	80\$	480\$
IV.8.	Les manutentionnaires	12	50\$	600\$
V.	Matériels et équipements des bureaux			TOTAL=63 900 \$

V.1.	Ordinateurs	5	250\$	1250\$
V.2.	Internet	12	45\$/ mois	540\$
V.3.	Chaises	10	15\$	150\$
V.4.	Tables	10	25\$	250\$
V.5.	Classeurs	20	3\$	60\$
V.6.	Armoires	2	45\$	90\$
V.7.	Rame des papiers	10	5\$	50\$
V.8.	Imprimante et photocopieuse	2	700\$	1400\$
V.9.	Cartons de Stylos	5	2\$	10\$
V.10.	Location et charges locatives	1mois	500	500\$
V.11.	Autres	-	-	100\$
VI.	Brevets et licence d'exploitation			1000\$
VII.	Frais bancaires			50\$
VIII.	Electricité			20\$
IX.	Taxes fixes			1000\$
X.	Assurances			1000\$
TOTAL DEPENSES				175 600\$
RESSOURCES				
	Fonds propre			60 000\$
	Prêt bancaire			40 000\$
	Financement			100 000\$
TOTAL RESSOURCES				200 000\$

NB ; Notons que nos dépenses d'investissement de 175 600\$ seront financé par des ressources de 200 000\$, dont 60 000\$ fonds propre, 40 000\$ provenant de prêt bancaire et 100 000\$ reçu de financement. Ceci nous nous laisse une marge excédentaire de 24 400\$ pour financer nos imprévus ou nos investissements supplémentaires à long terme.

CONCLUSION GENERAL

Pour clore ce travail, ce projet de gestion efficace des déchets ménagers dans la ville de Goma se présente comme une initiative prometteuse et viable, soutenue par des ressources financières de 200 000\$, avec des dépenses estimées à 175 600 \$, nous avons une marge excédentaire de 24 400\$ qui nous permettra à faire face à des éventuels imprévus et d'assurer une gestion efficace du projet.

Le chiffre d'affaires de 2 574 000\$ témoigne du potentiel économique significatif de cette initiative. Cette somme indique non seulement la capacité du projet à générer des revenus mais aussi son impact positif sur la communauté en améliorant la gestion des déchets et en contribuant à un environnement plus sain.

Nous sommes convaincus que ce projet ne se limite pas à une simple gestion des déchets ménagers mais il représente également une opportunité de développement durable pour la commune de Goma. En mobilisant des ressources nécessaires et en mettant en œuvre des stratégies efficaces, nous pouvons transformer cette vision en réalité.

Nous appelons donc les parties prenantes à soutenir ce projet car leur engagement est essentiel pour garantir son succès et maximiser les bénéfices pour les communautés.

Ensemble nous pouvons faire de la ville de Goma un modèle de gestion efficace des déchets, tout en assurant un avenir prospère et durable pour tous.

BIBLIOGRAPHIE

- FAO. (2021). Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture. Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.
- Mukwege, J. (2018). Politiques agricoles en Afrique centrale : Enjeux et perspectives. Kinshasa : Éditions Universitaires Africaines.
- RDC Ministère de l'Agriculture. (2020). Plan National d'Investissement Agricole 2020–2025. Gouvernement de la République Démocratique du Congo.

TABLE DES MATIERES

DEDICACE.....	i
REMERCIEMENTS.....	ii
SIGLES ET ABREVIATIONS.....	iii
INTRODUCTION GENERALE.....	1
I. PRESENTATION DU PROJET.....	4
I.1. DESCRIPTION DU PROJET.....	4
I.2. ORIGINE DU PROJET.....	5
I.3. LA MISSION, VISION ET OBJECTIFS DU PROJET.....	7
I.3.1. La Mission.....	7
I.3.2. La Vision.....	7
I.3.3. Objectifs Du Projet.....	8
I.4. STADE D'AVANCEMENT.....	9
I.5. CHRONOGRAMME DES ACTIVITES.....	9
I.6. PRESENTATION DES PORTEURS DU PROJET.....	10
I.7. ANALYSE DE MARCHE.....	13
I.7.1. Evaluation Du Marche Potentiel Et Marche Cible.....	14
I.7.2. Caractéristiques De L'offre Et De La Concurrence.....	14
I.7.3. L'analyse swot de l'entreprise « Usafi kwetu snc ».....	15
II. MOYENS DE PRODUCTIONS ET ORGANISATION.....	17
II.1. PROCESSUS DE PRODUCTIONS.....	17
II.2. CAPACITE DE PRODUCTION.....	19
II.3. HORAIRE DE COLLECTE DE DECHETS AUPRES DE MENAGES.....	19
II.4. APPROVISIONNEMENT.....	21
II.5. LES MOYENS HUMAINS.....	22
II.6. LOCALISATION, IMPLANTATION ET AMENAGEMENT.....	24
II.7. ESTIMATION DE NOS COÛTS DE PRODUCTION.....	24
II.8. STRATEGIE MARKETING.....	25
II.9. PREVISIONS DES VENTES.....	27
III. BESOIN DE DEMARRAGE ou BUDGETISATION DETAILLEE DU PROJET.....	28
CONCLUSION GENERAL.....	30
BIBLIOGRAPHIE.....	31
TABLE DES MATIERES.....	32

